

УДК: 669.131.2

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОТЛИВОК ИЗ ИЗНОСОСТОЙКИХ ЧУГУНОВ

Жумаев А.А.

(Навои, НГГ и ТУ, Узбекистан)

Пушкинова М.И.

(Навои, НГГ и ТУ, Узбекистан)

Применение белых износостойких чугунов взамен углеродистой стали, стали 110Г13Л и других материалов позволило в 3-10 раз увеличить срок службы быстро изнашиваемых деталей.

Параметры затвердевания белых легированных чугунов влияют на эксплуатационные свойства в значительно большей степени, чем в других литейных сплавах. Поэтому определение рациональных технологических приемов изготовления отливок из белых износостойких чугунов, по существу, имеет столь же важное значение, что и выбор состава сплава.

Основное свойство белых чугунов, определяющее их все возрастающее применение, - высокая стойкость в условиях абразивного изнашивания [1].

С каждым годом ужесточаются условия эксплуатации машин, которые работают в абразивных и гидроабразивных средах. В этой связи повышаются требования к материалам, из которых изготавливают литые детали таких машин и механизмов [2]. Открытым остается вопрос выбора материалов и для изготовления литых деталей шнековых классификаторов, колес, крышек и корпусов багорных, песковых и шлаковых насосов, импеллеров флотационных машин и деталей иного оборудования обогатительных фабрик, шаровых мельниц, лопаток дробебетных аппаратов и др. [3].

В настоящее время в литейном производстве Навоийского

машиностроительного завода производится более 117 тонн в месяц литых отливок из высокохромистого белого чугуна [4].

В качестве исследуемого материала были выбраны износостойкие белые чугуны 280X29НЛ, 300X32М2Н2ТЛ и 330X17Л. Данные чугуны применяются для отливок горно-обогатительного оборудования, работающих в условиях интенсивного абразивного износа (питающие диски, подложки, плит для дробилок). [4].

Для проведения исследований отлиты образцы размерами 25x20x20 мм (Рис. 1.) из белых износостойких чугунов марки 280X29НЛ и 300X32Н2М2ТЛ и 330X17Л на индукционной печи ИЧТ-2,5 (пр-во Россия).

Усредненные результаты изучения химического состава белых чугунов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Химический состав исследуемых сплавов.

Марки сплавов	Элементы, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Ti	Cu
280X29НЛ	2,8	0,5	0,5	0,06	0,032	28,8	1,5	0,05	-	0,2
	2	1	7	7		6	4	7		
300X32Н2М2ТЛ	2,6	1,1	0,5	0,04	0,018	31,5	1,9	0,37	0,2	0,0
	7	3	7	3		8	3			7
330X17Л	3,3	0,6	0,4	0,04	0,032	17,0	0,5	0,50	-	0,1
	0	5	7	2		0	6			5

Анализ табл. 1. показывает, что составы полученных сплавов соответствуют требованиям стандартов.

Появление мартенсита в эвтектике наряду с карбидами Cr должно существенно повысить износостойкость высокохромистого чугуна. Рассмотрим влияние хрома и углерода на структуру и свойства белого чугуна. Содержание хрома в лабораторных и опытно-промышленных плавках чугуна изменяли от 29 до 17 %, а углерода – от 2,7 до 3,3 %. В зависимости от содержания углерода и

хрома в структуре белых чугунов формируются карбиды различных типов: цементитного типа – при содержании до 7 % Cr, тригональные (M_7C_3) – при содержании более 10 % Cr и кубические ($M_{23}C_6$) – при отношении $Cr/C \geq 10$ [5].

Результаты испытаний на твердость HRC и на микротвердость HV приведены в табл. 2. При этом твердость по Роквеллу была определена на поверхности и сердцевине детали, поскольку ее габариты позволили предполагать наличие градиента скорости охлаждения по сечению детали в процессе кристаллизации.

Таблица 2.

Результаты экспериментов на образцах.

Марки чугунов	Твердость, HRC		Структура и микротвердость, МПа
	Твердость на поверхности в литом состоянии HRC	Твердость в сердцевине в литом состоянии HRC	
300X32H2M2 ТЛ	56-57	52-53	Аустенит высокохромистого чугуна 595
280X29НЛ	50-51	45-46	Аустенит высокохромистого чугуна 550
330X17Л	53-54	50-51	Аустенит высокохромистого чугуна 575

Высокохромистый чугун 330X17Л имеет меньшую износостойкость и твердость, чем 280X29НЛ и 300X32H2M2ТЛ. Стоимость сплава 330X17Л в 1,3 раза ниже стоимости сплава 280X29НЛ, и в 4,5 раза ниже стоимости 300X32H2M2ТЛ, но уступает по износостойкости и твердости. Из этого следует что, для получения деталей хорошей износостойкостью и твердостью надо выбрать оптимального режима литье и т.д.

Увеличение размеров карбидных включений снижает износостойкость чугуна. Степень влияния размеров карбидов зависит от условий изнашивания и характеристики абразива, что связано с влиянием этих факторов на формирование напряжений в карбидах и на распределение напряжений между карбидом и металлической основой. Крупные карбидные включения (особенно в мягкой матрице) растрескиваются и выкрашиваются под действием напряжений, создаваемых абразивной частицей, и деформаций основы. Мелкие – передают часть напряжений на металлическую основу и не разрушаются. В относительно «мягких» условиях в чугуне допустимы более крупные карбиды, в более «жестких» по скорости, твердости, остроугольной, массе абразива допустимый размер карбидов уменьшается.

Обнаружена зависимость износостойкости высокохромистых чугунов не только от твердости, но и от ориентации карбидов типа $(Cr, Fe)_7C_3$ по отношению к изнашиваемой поверхности детали.

Выводы.

Исследование износостойкости хромистых чугунов 280X29НЛ, 300X32Н2М2ТЛ и 330X17Л показали, что наиболее распространенный в ПО НМЗ НГМК чугун 280X29НЛ уступает по износостойкости чугунам 330X17Л, 300X32Н2М2ТЛ. Экспериментальный износостойкий чугун 300X32Н2М2ТЛ обладает более высокой износостойкостью и ударной вязкостью при более высокой стоимости. Предлагается при производстве деталей из чугуна марки 330X17Л.

Список использованных источников

1. Гарбер М. Е. Износостойкие белые чугуны: свойства, структура, технология, эксплуатация. – М.: Машиностроение, 2010. – 280 с.

2. А. А. Жумаев, К.Э. Барановский, Ю. Н. Мансуров, Х.И. Ахмедов. Результаты исследования структуры отливок из белых износостойких чугунов. // Черные металлы, № 2 (1082). 2022. – С.4 – 10.
3. А. А. Жумаев, Ю. Н. Мансуров, Дж. Дж. Маматкулов, К. С. Абдуллаев. Фазовые превращения в сплавах железа с углеродом, легированных редкоземельными и переходными металлами. // Черные металлы, № 11 (1067). 2020. – С.22 – 29.
4. А. А. Жумаев, Ю. Н. Мансуров, Дж. Дж. Маматкулов, Г. Д. Улугов. Оптимизация состава и структуры износостойких белых чугунов, используемых в горнодобывающей промышленности. // Черные металлы, № 12 (1068). 2020. – С.4 – 10.
5. А. А. Жумаев, Ю. Н. Мансуров, В.Ю. Куликов., Х.И. Ахмедов. Легирование чугунов марок 280Х29НЛ и 330Х17Л с целью повышения их качества. // Черные металлы, № 2 (1094). 2023. – С.4 – 9.